

**Экскурсия «Насекомые - вредители леса»
Excursion “Insects – pests of the forest”**

**М.А. Лазарев
M.A. Lazarev**

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области «Чеховский техникум»
142322, Московская область, Чеховский район, с. Новый Быт, ул. Новая, д. 4
State Budget Professional Educational Institution of the Moscow Region “Chekhov technical college”
Novaya str., 4, Novyi Byt village, Chekhov District, Moscow Region 142322 Russia
e-mail: cerambycidae@bk.ru; humanityspace@gmail.com

Ключевые слова: среднее образование, ученик, школьник, план проведения экскурсии, понятие «выразительный», картина естественнонаучного мира, природа, насекомые, вредители леса.

Key words: secondary education, student, schoolchild, excursion plan, concept of “expressive”, picture of the natural science world, nature, insects, forest pests.

Резюме: Зоологические экскурсии имеют большое образовательное значение, так как дают возможность более близко ознакомиться с животным миром и наблюдать животных как в природе в естественной обстановке, так и в хозяйстве человека. В данной работе показано например насекомых - вредителей леса. При правильной постановке и проработанности экскурсии дают возможность увидеть в природе не отдельные разбросанные формы и явления, а единую картину мира, где отдельные части тесно связаны и взаимно обусловлены. Изучение зоологии в природе даёт хорошую подготовку к дальнейшим самостоятельным занятием в данном направлении.

Abstract: Zoological excursions are of great educational value, as they provide an opportunity to get more closely acquainted with the animal world and observe animals both in nature in a natural setting and in the human economy. This paper shows the example of insects - pests of the forest. With the correct formulation and elaboration of the excursion, it is possible to see in nature not individual scattered forms and phenomena, but a single picture of the world where the separate parts are closely connected and mutually conditioned. The study of zoology in nature gives a good preparation for further self-study in this direction.

В эстетической литературе не так часто встречается сочетание «выразительность природы», хотя само понятие «выразительный» как эстетической характеристики объекта встречается чаще. Известный философ А.В. Лосев эстетическое рассматривал как нечто «выразительное» (Печко, 2008), которое переживается субъектом как некоторая самостоятельная данность, как объект бескорыстного созерцания. В природе все чувственно, осязаемо, все осмысленно и выразительно. Выразительность является необходимым признаком в первую очередь живых организмов (движение, цвет, ритм, характер формы и т.д.), как результат их приспособления к окружающей среде в ходе эволюции. Следовательно, красота тогда представляется одной из граней выразительности природы.

Многие учёные описывали с древности выразительность природы, совершенно с разных позиций. Одной из таких позиций является выразительность леса. В живой природе нет ничего некрасивого, безобразного, что в процессе длительной эволюции, в результате дифференциации и интеграции клеток, тканей, органов и их систем у организмов выработались целостность, органичное единство частей, реализующиеся на системном уровне в лице феномена гармонии и красоты. Японское понятие Ваби-саби, которое буквально переводится как «скромная простота» очень хорошо отражает этот смысл способность воспринимать прекрасное и предметы искусства в своём естестве, неподдельности и без излишеств, что представляет собой обширную часть японского эстетического мировоззрения (Лазарев, 2013). Это понятие порой описывают как красоту того, что несовершенно, мимолётно или незаконченно.

К примеру, В.В. Докучаев выступал за защиту лесов и твердо верил, что «лес спасет землю», а также, что лес является важнейшим, наиболее надежным и верным регулятором атмосферных вод и жизни наших рек, озер и источников.

Условия существования и сама жизнь насекомых в лесу отличаются таким своеобразием и настолько привлекательны, что, безусловно, заслуживают специально организованных экскурсий и наблюдений. Основная цель их - показать студентам, что жизнь насекомых тесно связана с окружающей средой, под влиянием которой у насекомых выработались приспособления к определенным условиям жизни и сложились разнообразные взаимосвязи с другими организмами и разнообразными условиями жизни. Многие из разнообразных приспособлений - морфологические, физиологические, экологические, поведенческие - можно увидеть на экскурсии.

Обеспечить учащихся глубокими и осознанными знаниями по биологии, реализовать воспитательные и развивающие функции предмета может тот учитель, который хорошо усвоил в вузе основы биологических наук, свободно владеет содержанием учебного материала школьных учебников (Никишов, 2007: 3). Очень важным является подготовка учителя в области психологии, педагогики и подготовка теоретических знаний в области теории и методики обучения биологии.

Важная задача преподавателя - помочь учащимся выяснить в процессе наблюдений экологическую роль леса в жизни насекомых, установить причины, которые влияют на численность популяций насекомых. В некоторых случаях педагог может познакомить обучающихся с такими понятиями, как структура и состав популяции. Эти знания имеют практическое значение, так как состав популяции, выраженный в количестве особей разных возрастных групп, служит показателем ее устойчивого состояния. Кроме того, учащиеся, попадая во время экскурсии в реальную ситуацию, часто вынуждены принимать экологически правильные решения, учитывающие взаимные связи человека и животных. Так, они могут дать оценку деятельности работников лесных хозяйств, или самостоятельно оказать помощь в поддержании численности популяции какого-либо конкретного вида (Лазарев, 2016).

Организуя наблюдения в лесу, преподаватель должен помнить, что они будут интересны и доступны для обучающихся только в том случае, если ребята достаточно организованы и могут участвовать в полевой работе.

Целенаправленное проведение наблюдений предполагает знание и выполнение некоторых важных учебно-организационных подходов к изучению и охране насекомых в лесу.

Первое, на что следует обратить внимание учащихся, - определение вида насекомого только по внешним признакам следов его жизнедеятельности, к которым можно отнести погрызы, порой, ходы в коре деревьев. Учащихся необходимо научить делать разного рода промеры.

Второе. После определения видовой принадлежности насекомых следует обратить внимание на характер местности (биотопа), где обнаружены насекомые. Особенности местности, а также видовой состав растительности позволяет делать предположения о месте обитания других насекомых.

Третий важный момент в организации лесных наблюдений - формирование у учащихся вести дальнейшее наблюдение за насекомыми.

Следует учесть, что все сведения имеют ценность только тогда, когда они точно зафиксированы в полевых дневниках, а затем количественно обработаны. При обобщении собранных материалов учащиеся должны сделать вывод об особенностях распространения насекомых в лесу, о характере дневной или ночной активности, о специфике питания и других особенностях насекомых.

Проведение наблюдений за насекомыми со студентами связано с определенными трудностями. Много зависит от организации работы на обследуемой территории. Преподаватель, разбив студентов на звенья по несколько человек, должен поставить конкретные задачи исследования, определить, с какой степенью подробности вести записи по наблюдению за насекомыми.

Также для организации наблюдений за насекомыми можно использовать свободное время учащихся. Роль наблюдений студентов на постоянных участках леса исключительно велика в педагогическом плане. Студенты приобщаются к самостоятельной, увлекательной, но, безусловно, сложной деятельности. В результате систематических исследований учащиеся имеют возможность детально изучить жизнь отдельных видов или популяций данной территории в определенных экологических условиях, охарактеризовать ее количественно и даже закартировать на карте-схеме исследуемого участка. Ученики могут не только зарисовывать следы жизнедеятельности насекомых, но и фотографировать их. Хорошо выполненные фотографии являются важным научным материалом для изучения какой-либо группы. Немаловажное значение имеет и приобщение студентов к изучению специальной литературы, что не только повышает качество проводимых исследований, но и формирует у учащихся профессиональные интересы и умения по изучению насекомых и сохранению их численности.

Некоторые особенности биологии видов, которые могут быть изучены на экскурсии «Насекомые - вредители леса».

Состав вредных насекомых, повреждающих древесные и кустарниковые породы, отличается большим разнообразием и неоднородностью. По образу жизни их можно разделить на две основные группы: вредные почвообитающие насекомые (вредители корней) и вредители надземных частей растений.

Большой интерес представляют стволовые вредители, одними из которых являются насекомые из семейства жуков-усачей (Cerambycidae), короедов (Ipidae). Главная биологическая особенность этих насекомых - скрытное обитание внутри тканей луба, камбия и древесины деревьев, отчего их называют также скрытностволовыми вредителями. У большинства видов ходы под корой и в древесине прокладывают личинки. Прогрызая ходы, стволовые вредители причиняют деревьям значительный физиологический вред, отчего деревья погибают. При прокладке ходов в древесине деревьям причиняется и технический вред, приводящий к порче древесины. Поселение некоторых

стволовых вредителей не вызывает непосредственной гибели деревьев, но содействует их сильному ослаблению.

План проведения экскурсии

Оборудование для проведения экскурсии:

Дневник наблюдений, карандаш, линейка, лупа.

Задания:

1. Отметить в дневнике дату наблюдений, время суток, погодные условия их изменение за период работы.

2. Осмотреть исследуемый участок леса. Сделать приблизительное описание видового состава древесной растительности на участке. Обратит внимание на возрастную структуру древостоя, физиологическое состояние деревьев.

3. Внимательно осмотреть стволы деревьев, найти повреждения и попытаться выяснить их происхождение.

4. По внешним признакам, если это возможно, попытаться определить вид насекомого, оставившего повреждение (опилки на поверхности коры, их характер, длина и форма ходов, вид дерева, на котором обнаружено повреждение).

5. Описать характер повреждений растений на исследуемом участке, количество поврежденных деревьев, их возраст, физиологическое состояние.

6. По результатам наблюдений сделать вывод об особенностях образа жизни насекомых - вредителей леса, о приблизительной численности их на обследуемом участке и роли, которую они играют в жизни деревьев. Определить, нуждается ли в охране или восстановлении данный участок леса.

Вопросы:

1. Каким образом насекомые-вредители могут влиять на физиологическое состояние деревьев?

2. Можно ли по внешнему виду дерева предположить, заселено ли данное дерево насекомыми-вредителями?

3. Насекомые-вредители заселяют только зеленые деревья или они могут жить на пнях, поваленных деревьях, сухостое?

4. Какие формы личиночных ходов вам известны и можно ли по ним определить вид насекомого, которое его сделало?

5. Является ли наличие и характер опилок на поверхности дерева отличительным признаком при определении насекомого-вредителя?

6. Какие насекомые-вредители вам известны ?

7. По каким внешним признакам можно определить, заселено ли дерево насекомыми-вредителями?

ЛИТЕРАТУРА

Райков Б.Е., Римский-Корсаков М.Н. Зоологические экскурсии. М.: Цитадель-трейд, 2002. 640 с.

Лазарев М.А. К вопросу о соотношении философского и образного познания мира // Гуманитарное пространство. Международный альманах. 2013. Т. 2. № 4. С. 666-674.

Лазарев М.А. Формирование художественной культуры в профессиональном становлении современного педагога. Монография. Москва: МАО; Даугавпилс: ДУ, 2016. 180 с. - ISBN: 978-5-9907401-3-6

Лосев А.Ф. Философия. Мифология. Культура. М.: Политиздат, 1991. 525 с.

Никишов А.И. Теория и методика обучения биологии. М.: КолосС, 2007. 304 с.

Печко Л.П. Выразительность эстетики природы и культура личности: монография. М.: Федеральное агентство по образованию; Ульяновск: Ульяновский государственный технический университет, 2008. 363 с.

Получена / Received: 16.01.2019

Принята / Accepted: 28.01.2019